

YANTOQ(ALHAGI) O‘SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI TAHLILI

Abduraxmonova Noilaxon Murotali qizi

Qo‘qon davlat pedagogika institute Magistratura bo‘limi Kimyo mutaxassisligi 2-
bosqich magistranti

Annotasiya: Ushbu maqolada yantoq o‘simligining botanik tasnifi, kimyoviy tarkibi va dorivorlik xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Yantoq o‘simligi, ALHAGI maorum, ALHAGI sparsifolia, fenol birikmalari, flavonoidlar, flavonlar, flavononlar, alkaloidlar.

Yantoq (ALHAGI) o‘simligi hayotiy shakliga ko‘ra ko‘p yillik o‘simlik. Yantoq o‘simligi fabaces oilasiga mansub bo‘lib, yovvoyi holda dalalarda, ariq bo‘ylarida, ekinzorlarda begona o‘t sifatida o‘sadi. Yantoq o‘simligining yer yuzida 7 ta turi, O‘zbekistonda esa 4 ta turi uchraydi[1].

O‘simlik Evroosiyo va Yaqin Sharqning mo‘tadil va tropik mintaqalarida, Shimoliy Hindiston, Afg‘oniston, Armaniston, Ozarbayjon, Qozog‘iston, Quvayt, Livan, Mo‘g‘uliston, , Tojikiston, Turkiya, Turkmaniston, O‘zbekiston va Rossiya. Xitoyda asosan Xin Jiang Uyg‘ur avtonom viloyatida tarqalgan. Alhagi sparsifolia shap o‘simligining kimyoviy tarkibi to‘g‘risidagi adabiyot ma'lumotlarini tahlil qilish uning xilma-xilligidan dalolat beradi. Yantoq o‘simligining har xil turlaridan olinadigan moddalarning xilma-xil bo‘lishi, o‘simlikning turiga va o‘sadigan sharoitiga qarab turlicha bo‘lishi mumkin. Yantoq o‘simligining turli organlaridan tabiiy birikmalarning turli sinflariga tegishli 300 ta moddaning tuzilishi aniqlangan. Jumladan fenol birikmalari - (flanavoidlar, fenol karboksilik kislotalar, kumarinlar, proantosiyanidinlar, ksantonlar, gidrolizlanadigan taninlar, naftoxinonlar, pironlar, γ -pironlar, fenol karboksilik kislotalar, difenil efirlar, naftoxinonlar), terpenoidlar – (politerpenoidlar, mono-, sesqui-, triterpenoidlar), alkaloidlar – (ariletilaminlar, izokinolin, pirol hosilalari, alkaloidlari), yog‘ kislotalari va ularning aldegidlari, Kaproik (geksanoik) kislota, Palmitik kislota, Tetradekanoik kislota, Triakontanoik

kislotaning metil efiri, Oktadekanoik kislota, p-geksadekanoik kislota, uglevodorodlar, uglevodlar (saxaroza, rafinoza, trisaxarid, melesitoza, D-Pinitol, metilglyukozid, α -D-Asetilglyukopiranoza)[2].

Flavonoidlar — bu asosan mevalarda, sabzavotlarda uchraydigan fenolik birikmalardir. Antivirus, antibakterial, allergiya va yallig'lanishga qarshi kurashish xususiyatlarga ega bo'lgan o'simliklar tomonidan pigmentlar sifatida ishlab chiqariladigan moddalar hisoblanadi. Flavonoidlarning tuzilishi 15 ta uglerod skaletidan tashkil topgan bo'lib, ikkita aromatik xalqa bilan birlashgan bo'ladi. Flavonoidlar qandli diabetni davolashda qo'llaniladi, insulin sekretsiyasi faoliyatini rag'batlantiradi[3].

Fabaceae oilasiga mansub o'simliklarda flavonoidlar miqdori ko'p. Ular yallig'lanishga qarshi, antibakterial xususiyatga ega. Flavonoidlarning ko'plab biologik tuzilmalari va murakkab mexanizmlari tufayli -dorivorlik xususiyatlari o'rganilmoqda.. Hozirga qadar *A. sparsifolia* dan 53 dan ortiq flavonoidlar aniqlangan, ulardan 30 tasi flavonlar, 11 tasi izoflavonlar, besh tasi katexinlar, 5 tasi proantotsianidinlar va 2 tasi flavanonlar. Shuningdek, glyukoza, galaktoza, arabinoza, ramnoza, robinobioz, rutinosa, soforoz va trisaxaridlar kabi glyukozidlar ham aniqlangan. *A. sparsifolia* Shap o'simligining flavonoidlarining asosiy tuzilmalari flavonlar, izoflavonlar va katexinlardir, ularning barchasida fenolik gidroksil guruhlari mavjud. *A. sparsifolia* ning asosiy faol monomeri — butindir.

O'simlik tarkibida eng ko'p tarqalgan flavonoidlar Isorhamnetin-3-O-glikozid, isorhamnetin va isorhamnetin-3-O-rutinosid bo'lib, ular ko'pincha o'simlikning sifatini nazorat qilishda muhim ko'rsatkichlar sifatida qaraladi. (Xu 2012; Sanawar 2014). O'simlikning turli qismlaridagi flavonoidlar miqdori haqida ham ma'lumotlar mavjud bo'lib, eng ko'p flavonoidlar yer ustki qismlarida asosan mevasida uchraydi. Bu xususiyat esa tibbiyotda foydalanishga qarab kerakli qismlarni tanlash orqali dorivorlik xususiyatlarini maksimal darajada oshirishga xizmat qiladi.

Oksibenzoy kislotalardan gallas kislota (3.4.5 trigidroksi benzoy kislota), p-gidroksibenzoy kislota, vanilin kislota (4-gidroksi 3- metoksi benzoy kislota), izovanilin kislota (3-gidroksi 4-metoksi benzoy kislota), gentizin kislota kabilar

o‘simlik tarkibida uchraydi. Flovonollardan kaempferol (3,5,7,4`-tetragidroksoflavon), kversetin (3,5,7,3`,4`- pentagidroksiflavon), izoramnetin (3,5,7,4`-tetragidroksi-3`-metoksiflavon), ikarizid, , astragalin, trifolin kabi bir nechta turlari mavjud[4].

Shuningdek, tadqiqotlar natijasida o‘simlik tarkibida formononetin (7-gidroksi-4'-metoksiizoflovon), genistein (5,7,4'-trigidroksiizoflovon), pratenzein (5,7,3'-trigidroksi-4'-metoksi-izoflavon), 6-gidroksi-4'7-dimetoksiizoflavon), genistein kabi izoflavonlari aniqlangan.

Yantoq o‘simligi ko‘plab vitaminlar va minerallarga boydir. Uning tarkibida A, C, K, B₁ (tiamin), B₂ (riboflavin), B₆ (piridoksin), foliy kislotasi va E vitaminlari mavjud. Bundan tashqari, u magniy, kaliy, kalsiy, temir, fosfor va rux kabi minerallarni ham o‘z ichiga oladi. Yantoqning yaproqlarida xlorofill, taninlar, saponinlar va ko‘p miqdorda aminokislotalar mavjud. Aminokislotalar, asosan, proteinga boy bo‘lib, odam organizmining ehtiyojlarini qondirishda yordam beradi.

Ushbu o'simliklar turi qadim zamonlardan boshlab turli mamlakatlarning xalq tabobatida keng qo'llanilgan: Osiyo, Amerika, Afrika kabi mintaqalarda, ularning infuziyalari va qaynatmalari bakterial anti-septik, ichaklarni tozalovchi, yaralarni davolovchi, diuretik xususiyatlarga ega bo'lgan vositalar sifatida ishlatilgan[5]. Shuningdek, angina, yo'tal, qonli diareya, gastrit va oshqozon yaralari kabi kasalliklarni davolashda, toshmalar, ekzema, gemoroy, stomatit, yiringli otit va boshqa kasalliklarda samaradorligi aniqlangan. Yantoq gullarining qaynatmasi migrenni davolashda qo'llaniladi, gullarning kukuni esa ko'rishni yaxshilash uchun ishlatiladi[6] va barglaridan olingan efir moyi revmatizmni davolashda qo'llaniladi. Umuman olganda, Alhagi turidagi o'simliklarning barcha qismlari, ya'ni gullari, barglari, novdalari, urug'lari, ildizlari infuziya, qaynatma, efir moylari va "mannalar" (Alhagi novdalari, tikanlari va barglaridan ajralib chiqadigan shakarli suyuqlik, bu suyuqlik kristallanishi va "manna" shaklida qattiqlashadi) ko'rinishida xalq tabobatida qo'llaniladi.

Alhagi o'simliklarining xalq tabobatida keng qo'llanilishi ularni biologik tadqiqotlar o'tkazishga undagan. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Yantoq

o‘simligi o‘zining kimyoviy tarkibi bilan nafaqat ozuqaviy, balki terapevtik ahamiyatga ham ega. Uning tarkibidagi vitaminlar, minerallar, flavonoidlar va boshqa bioaktiv moddalarning sog‘liq uchun foydali xususiyatlari juda ko‘p. Bu o‘simlik, ayniqsa, yallig‘lanishga qarshi, teri kasalliklarini davolash, asab tizimi salomatligini saqlash, yurak va qon tomirlarining sog‘lomligini ta‘minlashda samarali. Shuningdek, yantoqning ozuqaviy va tibbiy qiymati kelajakda qo‘llaniladigan yangi dori-darmonlarni ishlab chiqish uchun muhim tadqiqot manbai bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Li N, Zhang G, Xiong Y, Makhabel B, Li X, Jia X. New isoflavonolignan with quinone reductase inducing activity from *Alhagi pseudalhagi* (M.B.). *Fitoterapia* 2010; 81(8): 1058. 61-b.
2. С.З. Нишанбоев, И.Д. Шамьянов Х.М. Бобакулов Ш.Ш. Сагдуллаев. Химический состав и биологическая активность метаболитов растений *ALHAGI*.// Химия растительного сырья УДК DOI:10.14258/JCPRM.2019045117. 2019.6-С.
- 3.Sobirova G. Flavonoidlar va ularning diabetga qarshi ta'sirlari: hujayra mexanizmlari//Ilmiy xabarlar – Scientific journal of the Fergana State University.DOI: 10.56292/SJFSU/vol30_iss3_2t/a447.UO‘K: 612.014.1. 2024- yil 3-son. 543- B.
- 4.Guo D., Xue W.J., Zou G.A., Aisa H.A. *Chem. Nat. Comp.*, 2016, vol. 52 (6), pp. 1095–1097. DOI:10.1007/s10600-016-1871 -5b.
- 5.Muhammad G., Hussain M.A., Anwar F., Ashraf M., Gilani A-H. *Phytotherapy Research*, 2015, vol. 29, pp. 1–13.DOI: 10.1002/ptr.52b
6. Malik A., Kuliev Z.A., Akhmedov U.A., Vdovin A.D., Abdullaev N.D. *Chem. Nat. Comp.*, 1997, vol. 33 (2), pp. 174–178. DOI: 10.1007/bf02291, 536-b